

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

BUGUNGI KUNDA YANGI O'ZBEKISTONIMIZDA TA'LIMYIY QADRIYATLARGA BO'LGAN MUNOSABAT

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi

ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
magistranti, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabatning o'zgarishi, rivojlanishi va uning milliy ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy va umumbashariy qadriyatlarni uyg'unlashtirish borasidagi yondashuvlar hamda yosh avlodga ma'naviy tarbiya berishning ahamiyati yoritilgan. Yangi O'zbekistonning strategik maqsadlaridan biri sifatida ta'limiy qadriyatlarni rivojlantirish va ularni yoshlar ongiga singdirish orqali jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar ko'rib chiqiladi. Xususan, "Inson qadrini ulug'lash" tamoyili asosida ta'lim mazmunining boyitilishi, yoshlarni halollik, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi fazilatlarda tarbiyalash masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, inson qadrini ulug'lash, qadriyat, ta'limiy qadriyat, inson kapitali, STEAM, diniy bilim.

Abstract: This article analyzes the changes and developments in the attitude toward educational values in the context of New Uzbekistan and their role in the national education system. It describes the reforms implemented in the field of education, approaches to harmonizing national and universal values, and the importance of providing spiritual education to the younger generation. One of the strategic goals of New Uzbekistan is to develop educational values and instill them in young minds to enhance the intellectual potential of society. In particular, based on the principle of "Glorification of Human Dignity," the article discusses enriching the content of education and educating young people in virtues such as honesty, patriotism, and humanism.

Key words: New Uzbekistan, glorification of human dignity, value, educational value, human capital, STEAM, religious knowledge.

Аннотация: В данной статье анализируются изменения и развитие отношения к образовательным ценностям в условиях Нового Узбекистана и их место в национальной системе образования. Описаны реформы, реализуемые в сфере образования, подходы к гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей, а также важность духовного воспитания молодого поколения. Одна из стратегических целей Нового Узбекистана – развитие образовательных ценностей и их внедрение в сознание молодежи с целью повышения интеллектуального потенциала общества. В частности, на основе принципа "Возвышение человеческого достоинства" рассматриваются вопросы обогащения содержания образования, воспитания молодежи в таких добродетелях, как честность, патриотизм и гуманизм.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, возвышение человеческого достоинства, ценность, образовательная ценность, человеческий капитал, STEAM, религиозные знания.

KIRISH

Qadriyatlar – inson uchun ahamiyatli bo'lgan, millat manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, halollik, burchga sodiqlik singari fazilatlarni o'zida mujasamlashtiradi.

Ta'limiy qadriyat – insonning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishida ta'lim orqali shakllantiriladigan va hayotda muhim deb e'tirof etiladigan tamoyil hamda qoidalardir. Ta'limiy qadriyatlar shaxsning hayotga bo'lgan qarashlari, maqsadlari va xatti-harakatlarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Ta'limiy qadriyatlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: bilimga e'tibor – ilm olish, bilimlarni hayotda qo'llash va insoniyatga foyda keltirish qadriyati; ma'naviy rivojlanish – halollik, hurmat, sabr-toqat, bag'rikenglik va hamjihatlik kabi axloqiy sifatlarni shakllantirish; ijodkorlik va tashabbuskorlik – yangi g'oyalarni kashf qilish va jamiyatda foydali bo'lish qobiliyatini rivojlantirish; mas'uliyat va tartib-intizom – o'z vazifalarini halol bajarish va o'zgalarga nisbatan mas'uliyatli bo'lish; hayot davomida o'qish – har doim o'z-o'zini rivojlantirishga intilish. Ta'limiy qadriyatlarning maqsadi shaxsiy rivojlanishni ta'minlash, ya'ni insonning intellektual va ma'naviy barkamolligiga erishish, jamiyat rivojiga hissa qo'shish, ya'ni bilimli, madaniyatli va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalash hamda milliy va umumbashariy qadriyatlarni saqlash, ya'ni milliy madaniyat va tarixga hurmatni shakllantirish bilan birga, xalqaro bag'rikenglikni rivojlantirishdan iborat.

Ta'limiy qadriyatlarga misol sifatida o'zaro hurmat – o'qituvchi va o'quvchi, ota-ona va bola o'rtasida hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirish; mehnatsevarlik – har bir ishga astoydil va javobgarlik bilan yondashish; vatanparvarlik – o'z yurti va xalqiga muhabbat va sadoqatni tarbiyalash; ilmga chanqoqlik – doimiy ravishda bilim olishga va o'rganishga intilish; do'stlik va hamjihatlik – boshqalar bilan samimiy va tinch munosabatlarni yo'lga qo'yish kabi qadriyatlarni keltirish mumkin.

Ta'limiy qadriyatlar – shaxsni shakllantirish va uni jamiyatga foydali inson sifatida tarbiyalashning asosiy mezonlaridan biridir. Ular ta'lim tizimi orqali singdiriladi va shaxsning butun hayoti davomida uning faoliyatiga yo'l ko'rsatib turadi. Ta'limiy qadriyatlarni targ'ib qilish jamiyatning intellektual va ma'naviy darajasini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat haqidagi ma'lumotlar O'zbekiston Milliy arxivida (keyingi o'rinlarda – O'z MA) uchraydi. Ushbu maqolani yozishda elektron saytlar va arxiv hujjatlaridan tashqari, prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev, birinchi prezidentimiz I. A. Karimov, ustozimiz O. Ch. Xolov, R. Mavlonova kabi mutafakkir, olim va faylasuflarning qarashlari, xulosalari va mulohazalaridan ijodiy foydalanildi. Shu jarayonda ular tomonidan yozilgan ayrim asarlarga murojaat qilindi hamda ba'zi ma'lumotlardan foydalanildi.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat bo'yicha manbalar prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev [1], birinchi prezidentimiz I. A. Karimov [2], O. Ch. Xolov [3], X. P. To'xtayev [4] kabi mutafakkir va olimlarning ilmiy-ijodiy merosida ham uchraydi. Ushbu mavzu bo'yicha o'quv-uslubiy majmualar, dissertatsiya tadqiqotlari, monografiyalar, maqolalar va boshqa ilmiy ishlarda ham muhim ma'lumotlar mavjud. Asosiy masala – bu ilmiy manbalardagi izlarni izlab topish, ularni unutmazlik, doimiy ravishda yangilash hamda zamonaviy realliklar nuqtai nazaridan xolisona talqin qilishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik va xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, qadriyatlarning shakllanishi va rivojlanishini tarixiy jarayonlar orqali bilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, davlat arboblarning ta'limiy qadriyatlar haqidagi fikrlari, olimlarning diniy yoki dunyoviy ta'limga bo'lgan qarashlari tahlil qilinadi.

Ta'limiy qadriyatlarning metodologik asoslari, ularni o'rganish va tahlil qilish usullari hamda turli davrlarda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabatlarning o'zgarishi chuqur tadqiq qilinadi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlari va jamiyat rivojlanishidagi ta'limiy qadriyatlarning o'rni aniqlanadi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotlarning nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinishiga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limiy qadriyatlar – shaxsni shakllantirish va uni jamiyatga foydali inson sifatida tarbiyalashning asosiy mezonlaridan biri. Ular ta'lim tizimi orqali singdiriladi va shaxsning butun hayoti davomida uning faoliyatiga yo'l ko'rsatib turadi. Ta'limiy qadriyatlarni targ'ib qilish jamiyatning intellektual va ma'naviy darajasini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 17-iyul kuni umumiy o'rta ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda maktab inson resurslarini rivojlantirishning poydevori, yoshlarda bilim, dunyoqarash va ma'naviyat asoslarini shakllantiruvchi asosiy maskan ekanini ta'kidladi. Majlisda "inson kapitali"ga sarmoya kiritishni ko'paytirish davr talabi ekanligi alohida qayd etildi. "Inson kapitali" XXI asrda insoniyatning, har bir davlatning taqdirini belgilaydigan mezoniga aylandi. Bugun axborot texnologiyalaridan tezkor sur'atlarda foydalanish davri. Olimlar yaqin 7–15 yilda bu davrning tugashini bashorat qilmoqda. Sivilizatsiyaning uchinchi bosqichi umummadaniy yoki intellek-

tual-ma'naviy bosqich bo'lishi mumkin. Bu haqda Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov shunday degan edilar: "Barchamiz yaxshi anglab olishimiz kerakki, hayotimizning boshqa sohalaridagi ahvol, amalga oshirilayotgan islohotlarimizning samaradorligi, avvalo, xalq ma'naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning keng o'rganilishi, an'analarimizning saqlanishi madaniyat va san'at, fan va ta'lim rivoji bilan uzviy bog'liqdir." Ilm-fan, madaniyat, ma'rifati va milliy tarbiya har qanday mamlakat va xalqni yuksaklikka ko'taradi, uning taraqqiyotini ta'minlaydi va kelajagini belgilaydi.

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'limiy qadriyatlarga katta e'tibor qaratmoqda, chunki ta'lim jamiyat taraqqiyoti va milliy rivojlanishning asosi sifatida ko'riladi. Mamlakatda ta'lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni har tomonlama yetuk va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan keng ko'lamlislohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish strategiyalarida ta'lim bosh yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'limni mamlakat kelajagi uchun hal qiluvchi omil deb atab, uni modernizatsiya qilish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi.

Maktabgacha ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirildi. Bolalarning intellektual va ma'naviy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida yangi bog'chalar ochilmoqda, davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat ko'rsatuvchi ta'lim muassasalari soni oshmoqda. Umumiy o'rta ta'limda esa ta'lim sifati oshirilmoqda, o'quv dasturlari yangilanmoqda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar joriy etilmoqda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu ta'lim sohasida fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiya qilish orqali o'quvchilarni ijodkorlikka, muammolarni hal qilishga va innovatsion fikrlashga rag'batlantiruvchi yondashuv bo'lib, unga e'tibor kuchaytirilmoqda. O'zbek tili va boshqa tillarning rivojiga alohida ahamiyat berilib, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish bilan birga, chet tillarni, ayniqsa, ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab ortmoqda. Raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalari esa maktablarda faol qo'llanilmoqda.

Oliy ta'limni modernizatsiya qilish, universitetlar va oliy o'quv yurtlarini xalqaro talablar asosida faoliyat olib borishga yo'naltirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Xalqaro akkreditatsiya tizimlari joriy etilib, yetakchi xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari ochildi, yangi xorijiy filiallar tashkil qilinmoqda. Yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish va ilmiy tadqiqotlar uchun grantlar ajratish ko'paydi. Yangi O'zbekistonda ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Milliy qadriyatlarni o'rganish va targ'ib qilish, tarix va madaniyatni o'rganishga qaratilgan maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Diniy ma'rifati va bag'rikenglik qadriyatlarini shakllantirish maqsadida maxsus kurslar va ma'rifiy tadbirlar tashkil qilinmoqda.

Ta'lim imkoniyatlarining tengligi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy himoyaga ehtiyoji bo'lgan qatlamlar, ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi yoshlar uchun ta'lim olish imkoniyatlari kengaymoqda. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa inkluziv ta'lim tizimi rivojlantirilmoqda. O'qituvchilarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilib, ularning bilim va mahoratini oshirish uchun zamonaviy treninglar, xalqaro seminarlar va malaka oshirish kurslari tashkil qilinmoqda. Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabatda zamonaviylik va milliylikni uyg'unlashtirishga intilmoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlar nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki yoshlarning ma'naviy barkamolligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Bu jarayon millat kelajagini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'limiy qadriyatlarning o'ziga xosligi va tarbiyada tutgan o'rni. Mustaqilligimizning poydevorini mustahkamlashda, O'zbekistonning buyuk davlatga aylanishida ta'lim-tarbiya ishlarini oqilona yo'lga qo'yish, fuqarolarni zamonaviy ilm-fan va texnologiya yutuqlari bilan muntazam tanishtirib borish katta ahamiyatga ega. Bu taraqqiyot taqdirini ma'naviy jihatdan yetuk, zamonaviy bilim va murakkab texnologiyalarni egallagan, iymoni butun, irodasi baquvvat, teran fikrlaydigan, yuksak salohiyatga ega bo'lgan kadrlar hal etadi.

Yurtimizning kelajagi mamlakatimizning intellektual salohiyatiga, aql-zakovatiga, ta'lim-tarbiya tizimini jahon andozalari asosida takomillashtirishga, uning ta'limiy zaminini mustahkamlashga va kadrlar tayyorlashga bevosita bog'liq. Shu bois ta'lim-tarbiya sohalarini tubdan takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni'da belgilangan ta'lim bosqichlarini isloh qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu kungacha ham bu yo'nalishda ko'plab yangilanishlar bo'lib o'tdi.

Buning yaqqol isboti sifatida shuni aytish mumkinki, ta'lim tizimining poydevori bo'lmish maktabgacha ta'lim tizimini o'zaro. Unda ta'lim so'ziga tarbiya so'zi qo'shilgani va uning "Ilk qadam" kompetensiyasida bilim, ko'nikma, malaka hamda qadriyatlar majmuasiga e'tibor qaratilgani bunga aniq dalildir.

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi rivojlanishining 2017-2021-yillarga mo'ljallangan beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi". – T.: O'zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi. – T.: O'zbekiston, 2017.
3. Karimov I.A. "O'zbekiston XXI-asrga intilmoqda". – T.: O'zbekiston, 2000.
4. Xolov O.Ch. "Umumiy pedagogika". Darslik. – T.: "Termiz" nashriyoti.
5. Mavlonova R. va boshqalar. "Pedagogika nazariyasi va tarixi". – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2010.
6. Nazarov Q. "Qadriyatlar falsafasi". – Toshkent: Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2004.
7. Tuxtayev X.P. "Zamonaviy O'zbekiston rivojining hozirgi bosqichida yangi qadriyatlar tizimining shakllanishi". Maqola.
8. Nazarov Q., To'xtayev H. Aksiologiya: qadriyatlar falsafasi. Darslik. – Toshkent: Universitet, 2022. – B. 230.
9. Durkheim E. "Diniy hayotning ibtidoiy shakllari" (The Elementary Forms of Religious Life, 1912).
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-60-son. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 28.01.2022. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.